

METHOD OF DETERMINING MATURITY OF MULBERRY SILKWORM COCOONS

**Mirsaatov Ravshanbek Muminovich - doctor of technical sciences, professor,
Tashkent State Transport University, Republic of Uzbekistan,
mirsaatov61@mail.ru**

<https://orcid.org/0000-0001-5745-4431>

**Khudoyberganov Sardorbek Bakhodirovich - senior researcher,
Research Institute of Sericulture, Republic of Uzbekistan, sarrux@inbox.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3021-024X>**

Abstract: In this work, a method of indirectly determining the maturity of mulberry silkworm cocoons by applying mathematical statistics methods is presented. The methods of determining the quality parameters of the batches of cocoons delivered during the cocoon growing season, including the amount of silk, the hardness of the cocoon shell, and the relative size of the cocoons, without cutting the cocoons, were developed. The developed method ensures high accuracy in determining the maturity of cocoons in the delivered batch. The results of determining the maturity of living silk cocoons are also given.

Key words: mulberry silkworm cocoon, silk content, cocoon maturity, cocoon shell hardness, correlation coefficient, mean square error.

TUT IPAK QURTI PILLALARINING YETILGANLIINI ANIQLASH USULI

**Mirsaatov Ravshanbek Muminovich - texnika fanlari doktori, professor,
Toshkent davlat transport universiteti, O‘zbekiston respublikasi,
mirsaatov61@mail.ru**

<https://orcid.org/0000-0001-5745-4431>

Khudoyberganov Sardorbek Baxodirovich - katta ilmiy xodim,

Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti, O‘zbekiston respublikasi, sarrux@inbox.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3021-024X>

Annotatsiya: Ushbu ishda tut ipak qurti pillalarining yetilganligini matematik statistika usullarini qo‘llash orqali bilvosita aniqlash usuli keltirilgan. Pilla etishtirish mavsumida topshirilayotgan pilla partiyalarining sifat ko‘rsatkichlarini, jumladan ipak miqdori, etilganligi, pilla qobig‘ining qattiqligi va pillalarning solishtirma hajmini aniqlash qurilmasi yordamida pillalarni kesmasdan aniqlash usullari ishlab chiqildi. Ishlab chiqilgan usul yetkazib berilgan partiyadagi pillalarining yetilganligini aniqlashda yuqori aniqlikni ta‘minlaydi. Tirik ipak pillalarining yetilganligini aniqlash natijalari ham berilgan.

Kalit so‘zlar: tut ipak qurti pillasi, ipak miqdori, pilla yetilganligi, pilla qobig‘ining qattiqligi, korrelyatsiya koeffitsiyenti, o‘rtacha kvadratik xatolik.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi muhim strategik mahsulot bo‘lgan tut ipak qurti pillasini yetishtiruvchi mamlakat hisoblanadi. Pilla katta eksport salohiyatga ega xomashyo bo‘lib, undan turli xil mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Pilla yetishtirish hajmini yanada oshirish, sifatini yaxshilash, pillaga dastlabki ishlov berish – pilla g‘umbagini jonsizlantirish va quritishda energiya resurslarining sarfini kamaytirish maqsadida boshqa tadbirlar qatorida zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni joriy etish talab qilinadi [1].

Sohani yanada rivojlantirish faqat pillakorlar daromadini oshiribgina qolmay, balki pillani o‘zimizda qayta ishlab, xorijga yarim tayyor va tayyor mahsulotlar eksport qilish hajmini oshirish imkonini ham beradi.

Tut ipak qurti ipak pillalarining sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash va nazorat

qilishning yangi samarali usullarini ishlab chiqish muhim vazifalardan hisoblanadi. Tut ipak qurti pillalarning yetilganligi va ipak miqdori bo'yicha qabul qilish pilla yetishtiruvchilarni tut ipak qurti pillalarining sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashga undaydi va bu o'z navbatida yetishtirilayotgan pillalarning ipak miqdorini oshishiga hamda pilla daromadini oshishiga xizmat qiladi.

Tut ipak qurti pillasining asosiy sifat ko'rsatkichlarini, jumladan ipak miqdori, yetilganlik, qobiq qalinligi va qobiq zichligini yuqori aniqlikda belgilash, pilla mahsulotlarining asosiy texnologik ko'rsatkichlarini belgilab beradi.

Ishlab chiqaruvchilardan pilla qabul qilishda tirik pillaning yetilganligini aniqlash juda muhim va katta ahamiyatga ega.

Ipak qurti pillalarining etilganligini aniqlash uchun qurilma ma'lum bo'lib, unda mikrofon qurt boshining aylanishidan hosil bo'ladigan shovqinni oladi va buni foydali signal generatorning nol signali bilan taqqoslanadi. Agar, masalan, yetilgan pilla tahlil zonasida joylashgan bo'lsa, impuls shakllantiruvchi chiqishida nol signali mavjud bo'lsa, yetilmagan pilla tahlil zonasiga kirganda raqamli indikatorning ko'rsatkichlari bittaga o'zgaradi [2].

Biroq, bu usulning sezgirligi past bo'lib, pillaning yetilganligini aniqlashda xatolik 3% ni tashkil qiladi.

Ipak qurti pillalarining yetilganligini aniqlash uchun reflektorli yoritgich, bo'linmalardan hosil bo'lgan katakchali patnis va shaffof asosdan iborat qurilma taklif etilgan [3].

Ushbu qurilmaning kamchiligi pillaning yetilganligini aniqlashning sezilarli darajada past aniqligidir.

Ipak qurti pillalarining yetilganligi va namligini aniqlash usuli ham mavjud [4]. Ushbu usulda pillalarining yetilganligini aniqlash doimiy massali pilla namunasini olish, uni doimiy geometrik o'lchamli kameraga joylashtirish orqali erishiladi. Mikroto'lqinli elektromagnit tebranishlar oqimi generatoridan antena

yordamida na'muna orqali o'tkaziladi. Keyin, susaytiruvchi o'lchagichga ulangan qabul qiluvchi antena yordamida elektromagnit tebranishlar oqimining susaytirish koeffitsienti aniqlanadi. Ushbu bog'liqlik hisoblash birligi yordamida amalga oshiriladi va natija displey blokida ko'rsatiladi.

Bu qurilmalarning kamchiligi pillaning yetilganligini aniqlash darajasining pastligidir.

Tut ipak qurti pillasining asosiy sifat ko'rsatkichlarini, jumladan ipak miqdori, yetilganlik, qobiq qalinligi va qobiq zichligini yuqori aniqlikda belgilash, pilla mahsulotlarining asosiy texnologik ko'rsatkichlarini belgilab beradi [5-8].

Ishlab chiqaruvchilardan pilla qabul qilishda tirik pillaning yetilganligini aniqlash juda muhim va katta ahamiyatga ega.

Metodlar

Tut ipak qurti pilla partiyalarining sifat ko'rsatkichlarini, jumladan ipak miqdori, etilganligi, pilla qobig'ining qattiqligi va pillalarning solishtirma hajmini aniqlashning bilvosita usuli va qurilmasi ishlab chiqildi.

Pillalarning etilganligini aniqlash usulida qurilmaning silindrsimon sig'imiga pilla namunalari vertikal holatda ustma-ust shaklda joylashtirilib, qopqoq yopiladi va pillalar qatlamining dastlabki balandligi "H", datchiklar yordamida aniqlanadi. Bunda qurilma silindrsimon sig'imining ikki tomonidagi balandliklar o'lchanadi va o'rtacha qiymati maxsus qurilma orqali kompyuterga uzatiladi [9,10]. So'ngra ipak miqdoriga pillalar qobig'ining qattiqligi ta'sirini hisobga olish uchun ularni yuk bilan bosiladi, pillalarga ta'sir etuvchi atmosfera bosimidan ortiqcha bosim quyidagi ifoda orqali hisoblangan:

$$P = \frac{mg}{S} = \frac{mg}{\pi R^2} = \frac{2 \cdot 9.8}{3.14 \cdot 0.05^2} \approx 2500 \text{ Pa.}$$

bu yerda:

m – yuk massasi [kg];

S – qurilma silindrsimon sig'ining ko'ndalang kesim yuzasi [m^2];

$R=0,05$ – qurilma silindrsimon sig'imi radiusi [m].

Hisoblashlarga ko'ra qurilma ichidagi pillalarga ta'sir etuvchi atmosfera bosimidan ortiqcha 2000-2500 Pa ga teng bosimni tashkil etadi [11,12].

Pillalar qatlamini yuk bilan bosishdan keyingi balandligi (ikkila datchikdan olingan o'rtacha balandlik) “ H_1 ” datchiklar yordamida aniqlanib, maxsus qurilma orqali kompyuterga uzatiladi. Shundan so'ng kompyuterda $\Delta h=H-H_1$ pillalar qatlamining balandligi o'zgarishi aniqlanib, pillalarning etilganligi (Z) quyidagi matematik bog'lanish orqali anqlanadi:

$$Z = a \cdot (H - \Delta h) + b \quad (1)$$

bu yerda

H – qurilma silindridagi pilla qatlamlarining balandligi, [mm];

Δh – yuk bilan bosigandan keyingi pillalar qatlami balandligining o'zgarishi, [mm];

b – pillalar turiga bog'liq bo'lgan erkin had, % ;

a – pillalar turiga bog'liq bo'lgan tuzatish koeffisienti, $\frac{\%}{mm}$.

Tuzatish koeffisientini turik pillalarni yetishtirish mavsumu boshida tanlab olingan tirik pillalar namunalarini silkitilib etilganligini aniqlash natijalarini qo'llash orqali kichik kvadratlar usuli bilan graduirovka tog'ri chizig'i orqali aniqlash mumkin (1-rasm)[13-15].

Natijalar

Ishlab chiqilgan usulda a – pillalar turiga bog'liq bo'lgan tuzatish koeffisienti va b – pillalar turiga bog'liq bo'lgan erkin had kichik kvadratlar usulini qo'llash orqali aniqlandi va erkin had $b = -8,4873 \%$ ga, tuzatish koeffisienti $a = 0,6375 \frac{\%}{mm}$ ga teng bo'ldi.

Hosil qilingan $Z = 0,6375 \cdot (H - \Delta h) - 8,4873 \%$ matematik bog'lanish

komp'yuterga kiritilib topshirilayotgan pillalarning yetilganligi aniqlanadi.

Toshkent viloyatining "TST Agroklaster" qoshidagi Quyi Chirchiq tuman bosh pillaxonasida tut ipak qurti pillalarining yetilganligini aniqlash natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Tut ipak qurtu pillalarning yetilganligini aniqlash natijalari

№	Z, (%)	Δh , (mm)	H- Δh , (mm)	Z _{usul} , (%)	$\Delta Z= Z-Z_{usl} $	δ
1	86,9	0,29	150	86,80	0,10	0,84
2	85	0,36	147,5	85,31	0,31	
3	86,5	0,31	149,5	86,50	0,00	
4	85,5	0,32	148	85,60	0,10	
5	85	0,33	147,5	85,31	0,31	
6	85,6	0,35	146	84,41	1,19	
7	88	0,28	149	86,20	1,80	
8	83,2	0,37	146	84,41	1,21	
9	85,3	0,4	145,5	84,11	1,19	
10	83	0,4	144	83,22	0,22	
11	83,5	0,41	143,6	82,98	0,52	
12	83,2	0,42	143	82,62	0,58	
13	82,1	0,43	142,5	82,32	0,22	
14	80,3	0,44	141,5	81,72	1,42	
15	81,8	0,44	140,3	81,01	0,79	
O'rtacha:	84,327			84,167	0,66	

bunda,

Z – tirik pillalarni qo'lda silkitilib etilganligini aniqlash natijasi, [%];

H – qurilma silindridagi pilla qatlamlarining balandligi, [mm];

H- Δh – yuk bilan bosishdan keyingi qurilma silindridagi pilla qatlamlarining balandligi, [mm];

Z_{usul} – tirik pillalarni taklif etilgan usulda etilganligini aniqlash natijasi, [%];

$\Delta Z = |Z - Z_{us}|$ – tirik pillalarni qo'lda silkitilib (etalon) va taklif etilgan usulda etilganligini aniqlash natijalarining modul bo'yicha farqi [%];

δ – tirik pillalarning etilganligini taklif etilgan usulda aniqlashning qo'lda silkitilib etilganligini aniqlash natijasiga nisbatan o'rtacha kvadratik xatoligi, [%].

Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki tanlab olingan tirik pillalar namunalarini etilganligini taklif etilgan usulda aniqlangan qiymati 84,167 % ga teng bo'lib, qo'lda silkitilib etilganligini aniqlash natijasi esa 84,327 % tashkil etgan. Tirik pillalar namunalarini etilganligini taklif etilgan usulda aniqlashning absolyut xatoligi 0,66 % ga o'rtacha kvadratik xatoligi esa 0,84% tashkil etdi.

Shunday qilib, 1-jadvalda keltirilgan tajriba natijalariga asosan, qurilmada etilgaligi aniqlanayorgan pillalar qatlamining yuk bilan bosishdan keyingi balandligi ularning etilganlik qiymatiga to'g'ri bog'lanishda o'zgaradi [16-19]

1-rasm. Tuzatish koeffisientini aniqlash uchun graduirovka to'g'ri chizig'i

Xulosa

Shunday qilib, ipakchilik sohasiga sezilarni darajada iqtisodiy zarar keltiruvchi etimagan pillalar oqimini kamaytirishga xizmat qiluvchi tirik

pillalarni kesmasdan etilganligini aniqlashning bilvosita usuli va matematik ifodasi ishlab chiqildi. Tirik pillalarning etilganligini taklif etilga usulda aniqlashning qo'lda silkitilib etilganligini aniqlash natijasiga nisbatan o'rtacha kvadratik xatoligi 0,84% tashkil etdi.

Adabiyotlar

1. Mirsaatov, R., Abdullaev, J., Urolova, G., "Research primary processing of live of silk cocoons in a solar installation", E3S Web of Conferences, 2023, 383, 04029
2. <http://www.findpatent.ru/patent/151/1517880.html>.2014/. Устройство для определения зрелости коконов/ Аюпов Л.Ф. и др.
3. Аюпов Л.Ф. Разработка методов и средств улучшения технологических процессов, контроля качества шелковичных коконов и создание на их основе приборов и устройств: Дис. док. тех. наук. -Ташкент. 1998. – 245с.
4. <http://www.findpatent.ru/patent/141/14178575.html>.2013/.Устройство для определения зрелости коконов/ Абдисаттаров Б.А. и др.
5. Кузьмин С.В. Исследование и создание прибора для определения шелконосности коконов без взрезки: дис. канд. тех.наук.-Ташкнт-1982. 177 с.
6. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССА ОБОЛОЧКИ КОКОНОВ БЕЗ ИХ ВЗРЕЗКИ. Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам. Материалы XII Международной научно-практической конференции. Мозырь, 5–6 марта 2020 г., часть 2, стр. 138-140.
7. Burkhanov, S.D., Mirsaatov, R.M., Khudoyberganov, S.B., Kadyrov, V.H. Relationship of parameters that characterize the quality of live cocoons. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 677(4), 042032

8. Mirsaatov Ravshanbek Muminovich, Khudoyberganov Sardorbek Bakhodirovich Method for determining the silkiness of cocoons without cutting them // European science. 2020. №7 (56).
9. Mirsaatov R.M., Xudoyberganov S.B. “Tut ipak qurti pillasining etilganligini aniqlash” EHM uchun dasturi// O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi №DGU 21743, 08.01.2023 y.
10. Xudoyberganov S.B., Mirsaatov R.M. “Tut ipak qurti pillalasining sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash” EHM uchun dasturi// O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi №DGU 19838, 04.11.2022 y.
11. Бурханов Шавкат Джалилович, Мирсаатов Равшанбек Муминович, Кадыров Бахтиёр Халилович, Худойберганов Сардорбек Баходирович СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШЕЛКОНОСНОСТИ ШЕЛКОВИЧНЫХ КОКОНОВ БЕЗ ИХ ВЗРЕЗКИ // Universum: технические науки. 2021. №2-1 (83).
12. Ravshanbek Mirsaatov and Sardorbek Khudoyberganov, "Development of a non-destructive method determination of the maturity of Mulberry cocoons", AIP Conference Proceedings 2432, 040018 (2022) <https://doi.org/10.1063/5.0089646>
13. Мирсаатов Р.М., Худойберганов С.Б., Юркевич Н.П. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШЕЛКОНОСНОСТИ ПО ДЛИНА КОКОНОВ БЕЗ ИХ ВЗРЕЗКИ // Sciences of Europe. 2021. №75-1.
14. Р.Мирсаатов, С.Худойберганов, Х.Жаббаров, С.Арипов, Д.Содиқов. Пиллаларнинг сифат кўрсаткичларини аниқлашда пилла намунасининг энг мақбул массасини ҳисоблаш. Чорвачилик ва наслчилилик иши илмий-амалий журнал. №02/2022, 41-42 бетлар.
15. Худойберганов Сардорбек Баходирович, Мирсаатов Равшанбек Муминович, Джумабаев Дилмурад Кутлимуратович ОЦЕНКА

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ШЕЛКОВИЧНЫХ КОКОНОВ // Universum: технические науки. 2022. №4-3 (97).

16. Худойберганов Сардорбек Баходирович, & Мирсаатов Равшанбек Муминович. (2022). ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШЕЛКОНОСТНОСТИ ЖИВЫХ КОКОНОВ БЕЗ ИХ ВЗРЕЗКИ. Научный онлайн журнал интеграл, 73, 68–73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6527739>

17. Mirsaatov Ravshanbek Muminovich, Khudoyberganov Sardorbek Bahodirovich. APPLICATION OF THE LEAST SQUARE METHOD FOR DETERMINING THE QUALITY OF LIVE SILKMOTH COCOONS. Scientific Bulletin of NamSU- -NamDU ilmiy axborotnomasi 2022-yil_12-son, 3-9 betlar.

18. R. Mirsaatov, S. Khudoyberganov, and A. Akhmedov, "Uncertainty estimation in determination of Cocoons silkiness by thickness of their shell", AIP Conference Proceedings 2612, 050010 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0114683>

19. Mirsaatov Ravshanbek Muminovich, Khudoyberganov Sardorbek Baxodirovich. INFLUENCE OF MOISTURE IN DETERMINING QUALITY INDICATORS OF COCOONS. INTJECSE International Journal of Early Childhood Special Education, Volume 15 - Issue 3, Pages: 68-73. 2023 DOI: 10.48047/INT-JECSE/V15I3.9